

Policy brief

Virksomheders stormflodsskader er mere end fysiske skader

Forsikringsdata giver nyt grundlag for at beregne direkte materielle tab — men ikke de fulde erhvervsøkonomiske konsekvenser

Et Policy brief baserede på:

Panduro, T. E. Abate, T. G. (2026). Estimating Business Flood Damage Functions from Insurance Payouts: Evidence from Danish Storm Surges, Aarhus University, Department of Environmental Science, Environmental Social Science and Geography Working Paper Series, Version 1.0.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21049435>

Udarbejdet af: Toke Emil Panduro, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: toke@envs.au.dk

Hovedbudskab

Stormflod rammer ikke kun boliger og infrastruktur. Virksomheder kan også få betydelige skader på bygninger, maskiner, udstyr, lager, råvarer og andre produktive aktiver. Samtidig kan oversvømmelser afbryde produktionen, forsinke leverancer, reducere omsætningen og skabe længerevarende tab, som ikke nødvendigvis fremgår af forsikringsudbetalingerne.

Dette arbejdsrapport estimerer en empirisk skadesfunktion for virksomheders direkte materielle stormflodsskader baseret på administrative erstatningsdata fra Naturskaderådet for perioden 2011–2024. Analysen viser, at de kompenserede materielle skader stiger med virksomhedslokalets fysiske størrelse, men mindre end proportionalt. Et 10 % større lokale er forbundet med omkring 1,3–1,9 procent højere materielle tab. Skaderne er også større på lavtliggende lokaliteter og varierer markant på tværs af stormflodshændelser.

Den centrale policy-pointe er, at forsikringsudbetalinger kan bruges til at forbedre skadesmodeller for virksomheder, men kun for den direkte, forsikrede og materielle del af tabet. De samlede økonomiske konsekvenser for virksomheder kan være væsentligt større, fordi produktionstab, nedetid, tabte kunder, forsyningskædeeffekter og længerevarende genopretning typisk ikke indgår i de administrative udbetalingsdata.

Hvorfor er det vigtigt?

Klimatilpasning bliver ofte vurderet gennem cost-benefit-analyser, hvor gevinsten ved beskyttelse opgøres som de skader, man forventer at undgå. Hvis virksomhedernes skader kun opgøres som bygningstab eller simple standardbeløb, risikerer beslutningsgrundlaget at blive for snævert.

Virksomheder adskiller sig fra boliger på mindst tre måder. For det første kan de have store værdier bundet i maskiner, udstyr, lager og produktionsfaciliteter. For det andet kan selv korte afbrydelser

have økonomiske konsekvenser, hvis produktionen stopper, kunder forsvinder, eller leverancer forsinkes. For det tredje kan virksomheders tab sprede sig til andre dele af økonomien gennem ansatte, leverandører, kunder og lokale markeder.

Det betyder, at stormflodsskader på virksomheder ikke kun er et privat problem for den enkelte virksomhed. De kan også påvirke lokal beskæftigelse, erhvervsområdets robusthed, forsyningskæder og kommunale prioriteringer i klimatilpasningen.

Hvad undersøger arbejdspapiret?

Arbejdspapiret kombinerer tre elementer.

For det første gennemgår det den internationale litteratur om, hvordan oversvømmelser påvirker virksomheder. Her fremhæves fem centrale tabskomponenter: produktionsafbrydelse, kapitalødelæggelse, tab af lager og input, genopretningsperiode samt markeds- og omdømmeeffekter.

For det andet udvikler papiret en teoretisk ramme, hvor virksomheders samlede tab opdeles i netop disse komponenter. Rammen viser, at de fysiske skader kun er én del af den samlede økonomiske belastning. En stormflod kan både reducere produktionskapaciteten her og nu, ødelægge kapital og lager, forlænge genopretningen og påvirke fremtidig indtjening gennem tab af kunder eller markedsposition.

For det tredje estimerer papiret en empirisk skadesfunktion for virksomheder baseret på danske erstatningsdata. Datagrundlaget består af erhvervsskader fra Naturskaderrådet, koblet til BBR-oplysninger og terrændata. Analysen fokuserer på positive, kompenserede skader og estimerer, hvordan de direkte materielle tab varierer med lokale størrelse, terrænhøjde, kælderforhold, havnenær placering, virksomhedstype, kystzone og stormflodshændelse.

Centrale resultater

1. Større erhvervslokaler har større skader — men ikke én til én

Analysen viser, at virksomhedernes materielle tab stiger med lokalernes størrelse. Men sammenhængen er klart mindre end proportional: En fordobling af lokal størrelsen er forbundet med omkring 13–19 procent højere direkte materielle tab.

Det har betydning for skadesmodeller. Hvis modeller antager, at skaden stiger lineært med arealet, kan de overvurdere meromkostningen ved større erhvervslokaler. Omvendt viser resultatet, at virksomhedens fysiske skala stadig er en vigtig indikator for eksponeret værdi. Store industribygninger, lagerfaciliteter og erhvervslokaler har typisk flere aktiver, mere udstyr og større driftsmæssig kompleksitet end små lokaler.

2. Lav beliggenhed øger ser ud til at øge skaden

Skaderne er større på lavtliggende lokaliteter. Det er forventeligt, men vigtigt, fordi mange erhvervsområder historisk er placeret tæt ved havne, kajarealer og lavtliggende kystzoner. Netop disse områder kan være særligt udsatte ved stormflod.

For klimatilpasning betyder det, at erhvervsskade som følge af stormflod, ikke kun bør vurderes ud fra administrative grænser eller generelle risikozoner. Terrænhøjde, eller endnu bedre oversvømmelseshøjde bør indgå systematisk i vurderingen af erhvervsområdets potentielle sårbarhed.

3. Stormflodshændelser adskiller sig markant

Analysen finder store forskelle mellem stormflodshændelser, selv når der kontrolleres for virksomhedstype, lokale størrelse, terrænhøjde og kystzone. Det peger på, at hændelsens karakter har stor betydning for skadeomfanget.

Det kan skyldes forskelle i vandstand, varighed, bølgepåvirkning, lokale adgangsforhold, varsling, skadeopgørelse, reparationspriser eller sammensætningen af de ramte virksomheder. Data kan ikke entydigt adskille disse mekanismer, men resultatet viser, at skadesmodeller for virksomheder bør være opmærksomme på hændelsesspecifikke forhold og ikke kun bruge generelle gennemsnitsfunktioner.

4. Sektorforskelle peger i en vigtig retning — men evidensen er usikker

Resultaterne peger på, at kapital- og lagerintensive virksomheder kan have større materielle tab end mere kontorbaserede virksomheder, men sektorforskellene er ikke robuste i en samlet statistisk test.

Det betyder ikke, at sektorer er uvigtige. Tværtimod viser den teoretiske ramme, at sektorer kan være sårbare på forskellige måder. Detailhandel, service og hospitality kan være særligt følsomme over for kundeafgang, lager og omdømme. Kontorbaserede virksomheder kan i nogen grad flytte arbejdet, men kan være afhængige af IT, adgang og infrastruktur. Industri, lager og transport kan have store tab knyttet til maskiner, produktionskapital, varer og længere genopretningstid.

Men de nuværende forsikringsdata er ikke detaljerede nok til klart at adskille, om sektorforskelle skyldes bygninger, maskiner, lager, forsikringsdækning, opgørelsespraksis eller produktionsstruktur.

5. Forsikringsudbetalinger måler kun en del af virksomhedernes tab

En af papirets vigtigste pointer er, at de estimerede skadesfunktioner ikke må forveksles med virksomhedernes samlede økonomiske tab. Forsikringsudbetalingerne dækker direkte, forsikrede og materielle skader. De kan omfatte bygningsskader, produktive aktiver, inventar, lager og visse oprydningsomkostninger, men de observerer ikke nødvendigvis produktionsafbrydelse, tabt omsætning, forsinket genåbning, tabte kunder eller længerevarende effekter på indtjening.

Det betyder, at forsikringsbaserede skadesfunktioner bør forstås som et nedre estimat for den samlede økonomiske belastning. De er meget nyttige til at modellere den materielle del af skaden, men de bør ikke stå alene i cost-benefit-analyser, hvis formålet er at vurdere de samlede erhvervsøkonomiske konsekvenser af stormflod.

Hvad betyder det for klimatilpasningspolitikken?

Erhvervsskader bør indgå tydeligere i klimatilpasning

Mange klimatilpasningsanalyser har historisk fokuseret på boliger, infrastruktur og offentlige anlæg. Arbejdsrapporten viser, at der er behov for en mere systematisk behandling af virksomhedernes skader.

Det gælder især i havneområder, kystnære erhvervsområder og lavtliggende bydele, hvor virksomheder kan have store værdier placeret tæt på vandet. Hvis disse tab ikke indregnes præcist, kan gevinsterne ved kystbeskyttelse blive undervurderet i erhvervsområder — eller omvendt blive misrepræsenteret, hvis simple arealbaserede modeller overvurderer de direkte materielle skader.

Skadesmodeller bør skelne mellem materielle tab og driftstab

En central anbefaling er, at klimatilpasningsmodeller bør adskille direkte materielle skader fra bredere erhvervsøkonomiske tab.

De direkte materielle tab kan estimeres med udgangspunkt i forsikringsdata, bygninger, terrænhøjde og virksomhedstype. Driftstab og genopretning bør derimod estimeres med andre datakilder, for eksempel regnskabsdata, surveydata, oplysninger om nedetid, omsætningstab og genåbningsperiode.

Hvis alle tab blandes sammen i én samlet skadesværdi uden klar definition, bliver det vanskeligt at vide, hvad modellen faktisk måler.

Virksomheders robusthed bør være en del af lokal klimatilpasning

For virksomheder handler klimatilpasning ikke kun om store diger og fælles beskyttelse. Det handler også om lokal robusthed: placering af maskiner og lager, adgangsveje, nødstrøm, beredskabsplaner, højvandsbeskyttelse ved porte, flytning af kritisk udstyr og aftaler med leverandører og kunder.

Hvis de største økonomiske tab for nogle virksomheder opstår gennem nedetid snarere end fysisk skade, kan relativt målrettede beredskabs- og genopretningsindsatser have høj værdi. Kommuner og erhvervsorganisationer bør derfor se klimatilpasning som en del af erhvervsudvikling og lokal økonomisk resiliens.

Forsikringsdata bør kobles med virksomhedsregnskaber

Papiret peger på, at den vigtigste fremtidige udvidelse vil være at koble erstatningsdata med virksomheders regnskabsdata over tid. Det vil gøre det muligt at undersøge, hvordan stormflod påvirker omsætning, overskud, aktiver, beskæftigelse og genopretning efter hændelsen.

En sådan kobling vil flytte analysen fra direkte materielle skader til de bredere økonomiske konsekvenser. Det er afgørende, fordi driftstab og vedvarende outputeffekter i nogle brancher kan være lige så vigtige — eller vigtigere — end selve forsikringskaden.

Anbefalinger

1. **Udvikl særskilte skadesfunktioner for virksomheder**
Virksomheder bør ikke behandles som boliger i skadesmodeller. Deres tab afhænger af produktive aktiver, lager, maskiner, drift og sektor.
2. **Brug forsikringsdata til at estimere direkte materielle skader**
Erstatningsdata fra Naturskaderådet giver et empirisk grundlag for at beregne den forsikrede, fysiske del af virksomhedernes stormflodsskader.
3. **Adskil materielle skader fra produktionstab og genopretning**
Cost-benefit-analyser bør tydeligt skelne mellem bygnings- og aktivskader, lagerødelæggelse, driftstab, nedetid og langsigtede erhvervsøkonomiske effekter.
4. **Inddrag terrænhøjde og havnenær placering i erhvervsrisikovurderinger**
Lavtliggende og havnenære erhvervslokaliteter bør identificeres som særlige risikoområder i kommunal og national klimatilpasning.
5. **Supplér forsikringsdata med regnskabs- og surveydata**
Regnskabsdata kan belyse omsætning, profit, aktiver og genopretning, mens surveys kan afdække nedetid, tabte kunder, ubetalte omkostninger og beredskabserfaringer.
6. **Måltret rådgivning og beredskab til forskellige virksomhedstyper**
Service, detailhandel, kontorer, industri, lager og transport rammes gennem forskellige mekanismer og bør derfor ikke mødes med én standardløsning.

Forbehold

Analysen omfatter kun virksomheder med positive, kompenserede skader. Den siger derfor noget om skadeomfanget blandt virksomheder, der har fået erstatning, men ikke om den samlede risiko for alle virksomheder i oversvømmelsestruede områder. Virksomheder uden forsikringskrav, afviste krav eller skader under selvriskoen indgår ikke.

Derudover er forsikringsudbetalingerne administrative data, som påvirkes af dækningsregler, selvrisiko, dokumentation og opgørelsespraksis. De er ikke det samme som virksomhedens fulde økonomiske tab. Data adskiller heller ikke præcist mellem bygningskader, maskiner, lager og øvrige aktiver, og modellen mangler direkte mål for vanddybde, oversvømmelsens varighed og indendørs vandstand.

Disse forbehold er vigtige for anvendelsen. Resultaterne bør bruges som empiriske input til den materielle del af en erhvervsskadesmodel — ikke som et samlet mål for alle erhvervsøkonomiske konsekvenser af stormflod.

Konklusion

Arbejdsrapporten giver et vigtigt første empirisk grundlag for at beregne virksomheders direkte materielle stormflodsskader i Danmark. Resultaterne viser, at skaderne stiger med lokalets størrelse, er større på lavtliggende lokaliteter og varierer betydeligt mellem stormflodshændelser. Samtidig peger analysen på, at kapital- og lagerintensive virksomheder kan være særligt udsatte, men at de eksisterende data ikke er tilstrækkelige til at adskille de enkelte tabskomponenter sikkert.

Den vigtigste policy-konklusion er, at forsikringsdata bør bruges mere aktivt i klimatilpasningen, men med en klar forståelse af, hvad de måler. De måler direkte, forsikrede, materielle skader — ikke hele virksomhedens økonomiske tab.

For at få bedre beslutningsgrundlag bør fremtidige klimatilpasningsanalyser derfor kombinere forsikringsdata med regnskabsdata, surveydata og bedre oplysninger om oversvømmelsens fysiske karakter. Det vil gøre det muligt at vurdere ikke kun, hvad der bliver ødelagt, men også hvor længe virksomhederne er påvirket, hvor hurtigt de kommer tilbage, og hvilke lokale økonomiske konsekvenser stormflod faktisk har.

Den korte policy-pointe er: **Virksomheders stormflodstab skal ikke reduceres til bygninger og inventar. De direkte skader kan måles med forsikringsdata, men de fulde erhvervsøkonomiske konsekvenser kræver bredere data og bedre modeller.**